

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

18. jaargang oktober 1941 no. 9

INHOUD:

- De invloed van prijsregeling en rantsoeneering op de rentabiliteit van den detailhandel* blz. 318
door Dr F. L. VAN MUISWINKEL
- Instructie voor de assistenten ten aanzien van balanswerkzaamheden* blz. 327
door I. G. VAN DER HOEK
met naschrift van P. J. H. J. BOS
- Wettelijke regeling van het particuliere bankbedrijf in Frankrijk* * blz. 331
door Dr H. W. J. WIJNHOLDS
- Beslechte geschillen* blz. 335
Eigendomsoverdracht tot zekerheid. Rechtspositie van den zekerheidsontvanger in geval de zekerheidsgever failliet gaat of hem surséance van betaling wordt verleend
door Prof. Mr CHR. ZEVENBERGEN
- Eenige opmerkingen over afschrijvingsstelsels in verband met het Besluit op de Winstbelasting 1940 en het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941* blz. 342
door Drs A. L. Dement
- Boekbespreking* blz. 350
J. W. Bettinck en Mr E. R. Zweep, *De I. B. 1941 in de praktijk*
besproken door A. NIERHOFF
- Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde* blz. 351
- Boekenrepertorium* blz. 354
- Ontvangen boekwerken* blz. 356